

DOI:

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

К.В. Виродова, студентка

Науковий керівник – доц. Шленьова М.Г.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Підбір персоналу – це система заходів, передбачених організацією для залучення працівників, які володіють необхідними професійними навичками та моральними якостями та здатні виконувати конкретні посадові обов'язки. В наш час в теорії та практиці управління персоналом розроблено багато надійних і ефективних систем підбору персоналу, тим не менш, умови діяльності сучасних організацій потребують постійного удосконалення технологій пошуку кандидатів, впровадження прогресивних методів відбору, оцінки ефективності організації даного процесу тощо. Сучасний рівень розвитку науки дозволяє використовувати різноманітні джерела підбору потрібних спеціалістів і застосовувати складні системи відбору, що оцінюють усі якості особистості як професіонала. Сьогодні цінність персоналу в організаціях визнається усіма.

Методи підбору персоналу у всіх різні і залежать від безлічі причин, починаючи від загальної кількості персоналу та плинності кадрів на підприємстві й закінчуючи професіоналізмом менеджера з підбору кадрів. Методи пошуку та підбору персоналу передбачають наявність у компанії кадрового резерву, коли пошук проводиться всередині організації. До зовнішніх джерел відносять будь-які сторонні інформаційні ресурси з кадрів.

Внутрішні методи підбору персоналу:

1. Пошук усередині організації. З поступовим розвитком організації з'являються нові вакансії. У цих умовах керівництво звертає увагу на співробітників компанії. Цей метод не потребує фінансових витрат, сприяє зміцненню відданості персоналу, кандидатам не треба інтегруватися до організації. Проте такий прийом обмежує вибір, не дає приливу нових сил, сприяє виникненню конкуренції працівників підрозділу та керівників, які будуть прагнути зберегти свої найкращі кадри. Метод підходить для далекоглядних керівників, які приймають співробітника на роботу, вивчають його потенціал і передбачають його подальше кар'єрне зростання в межах організації.

2. Підбір за допомогою співробітників. Метод використовується для підбору рядових спеціалістів і набору робітників. Він не потребує фінансових витрат, забезпечує високий ступінь психологічної сумісності новоприйнятого персоналу. Проте ті, що рекомендують кандидатів, не є професіоналами у наборі кадрів, можуть не знати посадових обов'язків цієї вакансії або мати певну вигоду від прийому на роботу «своїї» людини. Підбір за допомогою співробітників сприяє розвитку «кумівства».

Зовнішні методи пошуку персоналу:

1. Оголошення в засобах масової інформації. Найпоширеніший спосіб залучення персоналу в середніх і великих компаніях. Він гарантує широке охоплення потенційних кандидатів на вакансії при відносно невеликих затратах. Інтернет-ринок насичений мережею сайтів, що висвітлюють ринок праці. Цей метод гарантує кількість надісланих резюме, але не якість претендентів. При використанні засобів масової інформації треба бути готовим до великої кількості резюме й напливу кандидатів, на що потрібно багато часу. Керівництво і кадрова служба часто стикаються з тим, що правильне оформлення і привабливе резюме не гарантує компетентного спеціаліста. При цьому способі багато залежить від проведеної співбесіди з кандидатом та інтуїції інтерв'юера.

2. Відбір співробітників через агентство з підбору персоналу. Цей метод стає все більш привабливим для компаній, оскільки всю підготовчу роботу агентства беруть на себе, а роботодавцю залишається тільки оформити вимоги до кандидата і розглянути представлених претендентів. Під час звернення до агентства успіх підбору залежить від того, наскільки чітко були сформульовані вимоги до кандидата, наскільки правильно їх розуміє менеджер агентства та від його оперативності. Треба зауважити, що від якості виконання замовлення агентством залежить термін підбору потрібного спеціаліста. Слід нагадати також й про вартість цього методу. Компанія потребує значних витрат для залучення агентства.

3. Автономні претенденти. Такі кандидати з'являються випадково, дізнавшись про вакансію. Це можуть бути кандидати, які випадково натрапили на цікаве оголошення, а можуть бути й справді спеціалісти певної галузі. В цьому випадку компанія нічого не витрачає на пошук претендента ц успіх співбесіди залежить лише від надійності методики підбору персоналу компанії та професіоналізму HR-менеджера.

4. Набір в навчальних закладах та через Державну службу зайнятості. Підбір кандидатів у ЗВО, на конференціях, ярмарках вакансій, через Державні служби зайнятості – справа дуже клопітка і тривала. Організація розуміє, що перспективно «вирощувати» власні кадри. Тому багато компаній зараз вкладають гроші у навчання власного персоналу за спеціальними програмами, розробленими для конкретної галузі або виду діяльності. У ці навчальні програми закладається не тільки навчання професійним навичкам, але й корпоративній культурі. Такий метод є надійним і перспективним.

Таким чином, сьогодні існує безліч методів пошуку та підбору персоналу, які допомагають знайти потрібного спеціаліста з певними навичками та рівнем професіоналізму без залучення великих витрат організації.